

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА ҲИСОБОТИНИ АВТОМАТЛАШТИРИШ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Маннапова Раъно Абборовна

*иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)
бюджет ҳисоби ва газначилик
кафедраси доценти
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети
E-mail: r.mannapova@tsue.uz
ORCI: 0000-0003-4577-8847*

Аннотация. Мақолада бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини автоматлаштириш жараёнининг назарий ва амалий жиҳатлари кўриб чиқилган. Бухгалтерия ҳисобини юритиш жараёнида қўл меҳнати улушини камайтириш, замонавий ахборот технологияларини жорий этиш билан боғлиқ ҳужжат айланиш тезлиги ва аниқлигини ошириш масалалари тадқиқ этилмоқда. Автоматлаштиришни жорий этишда юзага келадиган дастурий таъминот харажатлари, кадрларни қайта тайёрлаш зарурати ва ахборот хавфсизлиги билан боғлиқ муаммолар таҳлил қилинади. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини автоматлаштириш бўйича хулоса ва таклифлар шакллантирилган.

Таянч иборалар: бюджет ташкилотлари, бухгалтерия ҳисоби, молиявий ҳисобот, автоматлаштириш, ахборот технологиялари, электрон ҳужжат айланиши, молиявий интизом, 1С бухгалтерия ҳисоби, IPSAS стандартлари, AFMIS тизими.

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Маннапова Рано Абборовна

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
доцент кафедры бюджетного
учета и казначейства
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: r.mannapova@tsue.uz
ORCID: 0000-0003-4577-8847*

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты процесса автоматизации бухгалтерского учета и отчетности в бюджетных организациях. Исследуются вопросы снижения доли ручного труда в процессе ведения бухгалтерского учета, повышения скорости и точности документооборота, связанные с внедрением современных информационных технологий. Анализируются проблемы, касающиеся затрат на программное обеспечение, необходимости переподготовки кадров и информационной безопасности, которые возникают при внедрении автоматизации. Сформулированы выводы и предложения по автоматизации бухгалтерского учета и отчетности в бюджетных организациях.

Ключевые слова: бюджетные организации, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, автоматизация, информационные технологии, электронный документооборот, финансовая дисциплина, 1С бухгалтерский учет, стандарты IPSAS, система AFMIS.

**ADVANTAGES OF AUTOMATION OF ACCOUNTING
AND REPORTING IN BUDGET ORGANIZATIONS**

Mannapova Rano Abrorovna

*Doctor of Philosophy (PhD)
in Economic Sciences
Associate Professor of the
Department of Budget Accounting
and Treasury
Tashkent State University of Economics
E-mail: r.mannapova@tsue.uz
ORCID: 0000-0003-4577-8847*

Abstract. The article examines theoretical and practical aspects of the process of automation of accounting and reporting in budgetary organizations. The issues of reducing the share of manual labor in the process of accounting, increasing the speed and accuracy of document flow associated with the introduction of modern information technologies are studied. The problems related to software costs, the need for retraining personnel and information security that arise when implementing automation are analyzed. Conclusions and proposals for the automation of accounting and reporting in budgetary organizations are formulated.

Keywords: budget organizations, accounting, financial reporting, automation, information technology, electronic document circulation, financial discipline, IS accounting, IPSAS standards, AFMIS system.

Кириш

Бугунги кунда рақамли технологиялар ҳаётимизнинг барча соҳаларида кенг қўлланилмоқда ва иқтисодий муносабатлар самарадорлигини оширишда муҳим ўрин тутди. Давлат сектори, хусусан, бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини автоматлаштириш молиявий бошқарувнинг замонавий ва самарали шакли сифатида эътироф этилмоқда.

Таъкидлаш жоизки, бюджет ташкилотлари фаолиятида маблағлар манбалари асосан давлат бюджетидан шаклланади, шу боис ҳисоб-китобларда аниқлик, харажатларни мақсадли сарфлаш ва шаффоф ҳисобот тақдим этиш жуда муҳим аҳамиятга эга. Анъанавий, қўлда амалга ошириладиган ҳисоб жараёнлари кўп вақт талаб қилади ва инсон омили сабабли хатолар эҳтимоли юқори бўлади.

Автоматлаштирилган бухгалтерия тизимлари эса маълумотларни қайта ишлашда тезкорликни таъминлайди, ҳисоботларни реал вақтда шакллантиради ва ички назоратни кучайтиради. Шу билан бирга, ахборот технологияларидан фойдаланиш молиявий интизомни мустаҳкамлайди ҳамда раҳбарият учун қарор қабул қилишда зарур бўлган аниқ ва ишончли маълумотларни тақдим этади.

Ушбу мақолада бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини автоматлаштиришнинг асосий афзалликлари, амалиётдаги натижалари ва жорий этишда юзага келадиган муаммолар таҳлил этилади.

Адабиётлар шарҳи

Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини автоматлаштириш масалалари халқаро ва миллий даражада бир қатор илмий ва амалий тадқиқотларда кенг ёритилган. Масалан, IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) [6] стандартлари бўйича халқаро тадқиқотларда давлат секторининг ҳисоб тизимини автоматлаштириш молиявий маълумотлар шаффофлигини ошириши, ҳисоботларни таққосладиган ҳолга келтириши ва қарор қабул қилиш жараёнини тезлаштириши таъкидланган (Smith J., 2020) [5].

Ўзбекистонда эса бюджет ташкилотлари фаолиятида ахборот тизимларини жорий этиш масаласи бир қатор илмий ишлар ва амалий қўлланмаларда ёритилган. Хусусан, А.А. Алимов (2019) [3] ўз тадқиқотларида автоматлаштирилган ҳисоб дастурлари (1С, AFMIS) орқали молиявий назоратни кучайтириш, харажатларни оптималлаштириш ва ҳисобот аниқлигини таъминлаш имкониятларига тўхталган.

Н.Ш. Каримова (2021) [4] ўз ишида давлат секторида ҳисоб жараёнини рақамлаштиришда юзага келадиган ходимларнинг дастурий таъминот билан ишлаш кўникмалари етарли эмаслиги, дастур лицензияси ва техник қўллаб-қувватлаш харажатлари каби асосий бўлган муаммоларни ҳам алоҳида таъкидлайди.

Шунингдек, OECD [7] ва World Bank [8] ҳисоботларида давлат бошқарувида автоматлаштирилган бухгалтерия тизимларини жорий этиш орқали молиявий интизом, харажатлар самарадорлиги ва давлат маблағларидан мақсадли фойдаланиш даражаси ошиши ҳақида маълумотлар келтирилган.

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, автоматлаштириш бюджет ташкилотларида нафақат ҳисоб жараёнини тезлаштиради, балки бюджет маблағларини самарали бошқариш, шаффофликни таъминлаш ва коррупция хавфини камайтиришда ҳам муҳим омил сифатида намоён бўлади.

Тадқиқот методологияси

Ушбу тадқиқотда бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини автоматлаштиришнинг афзалликларини ўрганиш мақсадида назарий ва амалий тадқиқот усулларидан фойдаланилди.

Мавзуга оид миллий ва халқаро илмий адабиётлар, қонун ҳужжатлари, меъёрий-ҳуқуқий асослар (Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги қонуни, давлат сектори учун IPSAS стандартлари) ўрганилди, молиявий ҳисоботни автоматлаштириш бўйича илғор хорижий тажрибалар таҳлил қилинди. Анъанавий (қўлда) бухгалтерия ҳисоби ва автоматлаштирилган ҳисоб тизимлари (1С, AFMIS) фаолияти самарадорлиги қиёсланиб ўрганилди ва ҳисобот аниқлиги, тезкорлиги ва харажатлар устидан назорат имкониятлари жиҳатидан фарқлар таҳлил қилинди.

Бюджет ташкилотлари бухгалтериясида қўлланилаётган автоматлаштирилган дастурий маҳсулотлар ҳақида маълумотлар йиғилди ҳамда автоматлаштириш жорий этилган ва этилмаган ташкилотлар тажрибаси ўрганилди. Автоматлаштириш жараёнидаги асосий элементлар (ахборот тизимлари, моддий-техник база, кадрлар салоҳияти, ахборот хавфсизлиги) ўзаро боғлиқ ҳолда таҳлил қилинди.

Ушбу тадқиқот масалаларини ёритиш жараёнида солиштирма таҳлил, иқтисодий таҳлил индукция ва дедукция каби усуллардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар

Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини автоматлаштириш жараёни сўнгги йилларда рақамли иқтисодиёт ривожига ва давлат бошқарувини ислох қилиш дастурлари таъсирида жадал суръатлар билан амалга оширилмоқда. Бу жараён бир қатор иқтисодий, ташкилий ва технологик омиллар билан изоҳланади:

1. Иқтисодий самарадорлик таҳлили. Автоматлаштирилган тизимлар қўлланилганда ҳисоб жараёнлари тезлашади, ходимлар сонини қисқартириш ёки уларнинг иш ҳажмини оптималлаштириш имкони пайдо бўлади ҳамда вақт ва ресурслар тежалиши ҳисобот тайёрлаш, харажатлар сметасини шакллантириш ва мониторинг қилишда ўз аксини топади;

2. Ҳисобот аниқлиги ва ишонччилиги. Анъанавий ҳисобда инсон омили сабаб хатолар эҳтимоли юқори. Автоматлаштирилган дастурлар (1С, AFMIS, boshqa маҳаллий тизимлар) ҳисоб-китобларни автоматик тарзда амалга ошириб, хатоларни минимал даражага туширади, маълумотлар бир нечта модуллар орқали бир вақтнинг ўзиде

янгиланади, бу эса ҳисоботнинг реал вақтда аниқ бўлишини таъминлайди;

3. Ташкилий самарадорлик. Ҳужжат айланиши рақамли форматга ўтиши орқали ички назорат механизмлари кучаяди ва бюджет маблағларининг мақсадли сарфланишини онлайн кузатиш мумкин бўлади;

4. Ахборот хавфсизлиги ва шаффофлик. Автоматлаштирилган тизимлар маълумотларни шифрлаш ва ҳимоя қилиш имкониятларига эга, бу эса молиявий маълумотларнинг махфийлигини таъминлайди, шаффоф ҳисобот тизими коррупция ва манфаатлар тўқнашуви хавфини камайтиради.

1-чизма.

Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини автоматлаштириш жараёни муаммолари*

*Муаллиф ишланмаси.

Хулоса қилиб айтганда, автоматлаштириш бюджет ташкилотларида молиявий бошқарув сифатини сезиларли даражада оширади, лекин уни самарали жорий этиш учун техник, молиявий ва кадрлар ресурсларини тўғри йўналтириш зарур.

Тадқиқот давомида амалга оширилган назарий ва амалий таҳлиллар қуйидаги асосий натижаларни кўрсатди:

- автоматлаштириш ҳисоб жараёни самарадорлигини оширади: ҳисобот тайёрлаш вақти қисқариб, маълумотларни қайта ишлаш тезлиги ортади;
- ҳисобот аниқлиги ва ишончилиги таъминланади: инсон омили сабабли хатолар камайиб, молиявий маълумотлар аниқлиги ошади;
- ички назорат ва молиявий интизом кучаяди: харажатларни мақсадли сарфлаш, бюджет маблағлари устидан доимий назорат қилиш имкониятлари яратилади;
- шаффофлик ва очиқлик таъминланади: автоматлаштирилган тизимлар орқали молиявий операциялар изчил қайд этилиб, уларни таҳлил қилиш имконияти кенгаяди;
- ахборот технологиялари инфратузилмаси ривожланади: бюджет ташкилотларида замонавий дастурий таъминот ва техник воситалардан фойдаланиш кўлами кенгаяди;
- кадрлар малакаси ошади: автоматлаштирилган тизимларда ишлаш учун бухгалтерлар ва молия ходимларининг ахборот технологиялари бўйича кўникмалари ривожланади.

Умуман, тадқиқот натижалари автоматлаштирилган бухгалтерия ҳисоб тизимларини жорий этиш бюджет ташкилотларининг молиявий бошқарувини юқори самарадорлик билан амалга оширишда муҳим омил эканини тасдиқлади.

Хулоса

Автоматлаштирилган ҳисоб тизимларини кенг жорий этишда бюджет ташкилотларида 1С, AFMIS ва шу каби замонавий дастурий маҳсулотлардан фойдаланиш кўламини кенгайтириш ҳамда кадрлар малакасини оширишда бухгалтерлар ва молия ходимлари учун ахборот технологиялари ва автоматлаштирилган ҳисоб дастурларида

ишлаш бўйича мунтазам ўқув курсларини ташкил этиш керак.

Техник ва дастурий таъминотни янгилаш учун компьютер техникаси, серверлар ва интернет инфратузилмасини замон талабларига мос ҳолда такомиллаштириш ҳамда ахборот хавфсизлигини таъминлашда маълумотларни шифрлаш, резерв нусхаларини яратиш ва киберхавфсизлик чораларини кучайтириш орқали молиявий маълумотларнинг махфийлигини сақлаш лозим.

Худудий инфратузилмани ривожлантириш керак. Бунинг учун барча ҳудудларда юқори тезликдаги интернет ва барқарор электр манбаини таъминлаш лозим. Шунингдек тизим интеграциясини амалга ошириш лозим. Бунинг учун давлат молиясига оид барча ахборот тизимларини ўзаро боғлаш орқали маълумотлар алмашувини тезлаштириш ва такрорий маълумотни киритишни йўқотиш керак.

Халқаро стандартларни жорий этишда IPSAS каби халқаро ҳисобот стандартларига мослашган автоматлаштирилган ҳисоб тизимларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш керак.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини автоматлаштириш молиявий бошқарув самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Автоматлаштирилган ҳисоб тизимлари орқали ҳисоб-китоб жараёнлари тезкор ва аниқ амалга оширилади, инсон омили сабабли хатолар камаяди, харажатлар устидан назорат кучаяди ҳамда молиявий маълумотларнинг шаффофлиги таъминланади.

Шу билан бирга автоматлаштириш жараёнида кадрлар малакасини ошириш, техник ва дастурий таъминотни янгилаш, ахборот хавфсизлигини таъминлаш каби йўналишларда кўшимча чоралар кўриш зарур. Акс ҳолда мавжуд инфратузилма ва малака етишмовчилиги автоматлаштиришнинг тўлиқ самарасини таъминлай олмайди.

Умуман автоматлаштирилган бухгалтерия ҳисоб тизимларини кенг жорий этиш бюджет ташкилотларининг молиявий интизомини мустаҳкамлаш, бюджет маблағларидан мақсадли фойдаланишни таъминлаш ва давлат бошқарувининг рақамли трансформациясини амалга оширишда муҳим қадам ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 2016.
2. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги. “Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини юритиш тартиби тўғрисидаги низом”. – Тошкент, 2022.
3. А.А. Алимов. Бухгалтерия ҳисоби ва аудит: назария ва амалиёт – Тошкент: Фан ва технология, 2019. – 312 б.
4. Н.Ш. Каримова. Давлат секторида ҳисоб жараёнини автоматлаштириш муаммолари ва ечимлари. – Тошкент молия институти илмий журнали. – №2, 2021. – 45-52 б.
5. J.Smith. Automation in Public Sector Accounting: Benefits and Challenges// International Journal of Accounting and Finance, Vol. 15, No. 3, 2020. – pp. 112-125.
6. International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements. – New York: IFAC, 2022.
7. OECD. Digital Government Review: Leveraging Digital Technology in the Public Sector. – Paris: OECD Publishing, 2021.
8. World Bank. Public Financial Management Reform in the Digital Age. - Washington DC: World Bank Group, 2020.
9. 1С Компанияси. 1С: Бухгалтерия – Давлат сектори учун дастурий таъминот қўлланмаси. – Москва, 2021.
10. Муродов Б.Э. Ахборот технологиялари ва уларнинг молия бошқарувидаги роли. – Тошкент: Иқтисод ва молия, 2020.